

**JAHON REYTINGI VA BO'LAJAK TARBIYACHILARNI KASBGA YO'NALTIRIB
O'QITISHDA METODIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASH-TIRISHNING
NAZARIY ASOSLARI.****Sultansaidova Mushtariy Abzalxanovna**

Nizomiy nomidagi TDPU Maktabgacha ta'lim texnologiyasi kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10143451>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyachilarini kasbga yo'naltirgan holda metodik tayyorgarligini takomillashtirishga oid qarashlar va ularning tadbiri yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim muassasasi, innovatsiya, metodik tayyorgarlik, pedagogika, kasb, psixologiya.

Аннотация. В данной статье освещены взгляды на совершенствование методической подготовки педагогов дошкольных образовательных учреждений и их применение.

Ключевые слова: дошкольное образовательное учреждение, инновация, методическая подготовка, педагогика, профессия, психология.

Abstract. This article highlights views on improving the methodological training of teachers of preschool educational institutions and their application.

Keywords: preschool educational institution, innovation, methodological training, pedagogica, profession, psychology.

Oliy ta'lim muassasalari va ulardagi o'quv-tarbiya jarayonini modernizasiyalash, pedagog mutaxassislar tayyorlash tizimi sifat-monitoringini oshirish, bo'lajak tarbiyachilarni zamonaviy kasbiy bilim, malaka va ko'nikmalar bilan qurollantirish, ularda kasbiy faoliyatga nisbatan akmeologik motivasiyani shakllantirish pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini shakllantirish jarayonidagi muhim vazifalardan sanaladi.

Pedagog olim X.Abdukarimov o'zining asarida tarbiyachilik kasbining mohiyatini asoslab "tarbiyachilikdan ustun turadigan, tarbiyachini o'rmini bosa oladigan kasb sohibi bo'lmasa kerak" -degan fikrni beradi.

Professor J.Xasanboyev bo'lajak mutaxassislarni tayyorlashda kasbiy faoliyatga e'tibor qaratadi va kasbiy muassasalarnig bitiruvchisiga ta'rif beradi:- kasbiy funktsiya-tegishli o'quv muassasalarining bitiruvchisiga tegishli bo'lib, shaxsning hayotda egallagan sohasida faoliyat ko'rsata olish, o'z kasbi doirasida bilimlarini o'zlashtirish va ularni og'ishmay amalda joriy eta olish faoliyatidir.

Professor N.Muslimov o'zining doktorlik dissertatsiyasida mutahassislarning kasbiy faoliyatini tashkil etish borasidagi quyidagi fikrlarni bayon etadi: "Shaxsda kasbiy sifatlarning mavjudligi uning mutaxassis sifatida shakllanganlik ko'rsatkichi orqali ifodalanadi. ... Mutaxassisning kasbiy faoliyatini tashkil etish jarayoni ma'lum bosqichlarda ketma-ketlikda amalga oshiriladi".

Rivojlangan mamlakatlar, xususan, Buyuk Britaniya, Avstraliya, Shveysariya, Germaniya, Malaziya, Kanadaning mutaxassilar tayyorlash bilan bog'liq tajribasi shuni ko'rsatadiki, kasbiy ta'limning asosiy vazifasi Talabalarda tanlangan mutaxassislikning o'ziga xosligidan kelib chiqqan holda intellekt va mantiqiy tafakkurni rivojlantirishdan iborat bo'lib, mazkur vazifani bajarish asosida ta'lim oluvchilarning kasbiy tayyorgarligi ta'minlanadi. Bunda kasbiy tayyorgarlikning asosiy mezonlari sifatida bo'lajak mutaxassisning faoliyatga amaliy tayyorgarligi

va ixtisoslik doirasidagi bilim, ko'nikma va malakalarning o'zlashtirish, kasbiy faoliyat talablariga moslashish darajasi belgilanadi.

Darhaqiqat, kasbiy tayyorgarlik mutaxassisning butun faoliyati davomida ma'naviy-axloqiy hamda kasbiy sifatlarining yanada takomillashishi, kasbiy kompetentlikning shakllanishi uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar darajasini ifodalaydi. Keltirilgan mazkur vazifalarning amaldagi ijrosi pedagogika oliy ta'lim muassasalari oldiga qo'yiladigan masalalardan eng muhimi ya'ni bo'lajak tarbiyachilarni tayyorlash jarayoniga nisbatan innovasion yondashuvlarni talab etadi.

Ma'lumki, kasb tanlash, kasbga yo'naltirish, kasb-hunar tarbiyasi masalalari tasavvuf ilmi bilan uyg'unlashgan Sharq pedagogikasida ming yillar davomida xalqimiz ma'naviyatining shakllanishida muhim manba bo'lib kelgan "Qur'oni karim", Hadisi shariflarda, shuningdek, buyuk mutafakkirlar Muhammad Ismoil al-Buxoriy, Muhammad Iso at-Termiziy, Mahmud Qoshg'ariy, Abu Nasr Forobiy, Yusuf Xos Hojib, Husayn Voiz Koshifiy, Amir Temur, Alisher Navoiylarning ilmiy merosida nodir fikrlar tarzida o'z ifodasini topgan.

Mazkur fikrlarning tasdig'ini Abu Rayhon Beruniyning tarbiyachi faoliyatiga bergan izohidan ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Beruniy yoshlarni o'qitish uchun tarbiyachi tanlash ota-onaning birinchi va asosiy vazifasi deb bilgan. Buning uchun tarbiyachi xushmuomala, rostgo'y, o'z fanini va o'qitish qoidalarini yaxshi biladigan, pokiza, yurish va turishda namuna bo'lishini talab etadi. Agar, – deydi Beruniy, – tarbiyachining o'zi o'mak bo'lmasa, aytgan gapiga o'zi rioya etmasa, uning talabi va tarbiyasi samarasizdir.

Yangi davr pedagogikasining asoschilaridan sanalmish Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Abdurauf Fitrat asarlarida ham ta'lim-tarbiya va bu jarayondagi tarbiyachining o'rni va xizmatlari davrning ijtimoiy-siyosiy hayotidan kelib chiqib, o'ziga xos ravishda talqin etilgan. Jumladan, Abdulla Avloniy tarbiyachi faoliyatiga alohida to'xtalib, bolaning fikriy taraqqiyotini oilaga emas, maktabga, muallimlar zimmasiga yuklaydi: "Fikr tarbiyasi eng kerakli, ko'p zamonlardan beri taqdir qilinib kelgan, muallimlarning diqqatlariga suvangan, vijdonlariga yuklangan muqaddas bir vazifadir. Fikr insonning sharofatli, g'ayratli, bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu tarbiya muallimlarning yordamiga muhtojdirki, fikrning quvvati, ziynati, kengligi muallimning tarbiyasiga bog'liqdir", – deydi.

Darhaqiqat, Abdulla Avloniy tarbiyachining shaxsiy va kasbiy fazilatlariga keng ta'rif berib: tarbiyachining shaxsiy fazilatlarini, ya'ni axloqli, odobli, bilimdonligi, ziyakligi, topqirligi, farosatligi, aql-zakovatligi ta'lim-tarbiya jarayoni uchun asosiy negiz bo'lsa, ijodiy izlanish o'qish va o'qitishning yangi shakl, uslub hamda vositalarini qidirish tarbiyachining eng muhim kasbiy sifatlaridan ekanligini uqtiradi. Bu bilan Abdulla Avloniy tarbiyachi faoliyatiga nisbatan akmeologik yondashuvni o'z davri qiyofasida olg'a suradi.

Bo'lajak pedagog-mutaxassislarni kasbiy-ma'naviy jihatdan tayyorlash uchun oliy pedagogik ta'lim jarayonida ma'ruzalar, amaliy hamda laboratoriya mashg'ulotlarini o'tkazish, ular mazmunini yangi yondashuvlar asosida boyitish, shuningdek, pedagogik amaliyot, ma'naviyat kunlari va soatlarini takomillashgan dasturlar yordamida tashkil etish taqozo qilinmoqda.

"Pedagogika" ensiklopediyasida "...innovation faoliyat yangilanishning ijodiy tomonini bildirib, mavjud tafakkur va hayot tarzi, mehnat vositalari, predmet va usullar, ijtimoiy tuzilma va texnologiyalarni o'zgartirishga qaratilgan har qanday ijodiy faollikda namoyon bo'ladi. Har qanday innovasiyaning zaminida insonning ijodiy faoliyati yotadi. Ijodiy faoliyatni tafakkur va

hayot tarzini o'zlashtirishga olib keladigan innovasion faoliyat darajasiga ko'tarilishi innovasiyaga bo'lgan subyektiv (motiv, ehtiyoj) va obyektiv omillarning mavjudligini taqozo etadi" deyiladi.

Ta'lim samaradorligini ta'minlashda pedagog - tarbiyachilardan har tomonlama chuqur pedagogik-psixologik tayyorgarlik, har bir o'quvchining o'ziga xos jihatlari haqida aniq ma'lumotga ega bo'lish talab etiladi.

REFERENCES

1. Pedagogika fanidan izohli lug'at.:T.2009-210-213 b.
2. Raxmonov B.X. bo'lajak o'qituvchida kasbiy madaniy munosabatlarni shakllantirish tizimi.:T.Fin..
3. Абзалхановна, С. М. (2023). РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ. *Всемирный вестник социальных наук*, 19, 101-103.
4. Sultansaidova, M. (2023). BO'LAJAK TARBIYACHILARNI KASBGA YO'NALTIRIB O'QITISHDA METODIK TAYYORGARLIKNI TAKOMILLASHTIRISH. *Академические исследования в современной науке*, 2(5), 107-109.
5. Babayeva, D. R., & Ochilova, X. S. (2022, October). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNI NUTQ O'QITISH ORQALI MUSTAQIL FIKRLASHGA O'RGATISH. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 8, pp. 21-23).
6. Tirkashevna, R. Z. (2023). LANDSHAFT DIZAYNI BO'YICHA TA'LIM: MUAMMOLAR VA TAKLIFLAR. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 4(1), 158-164.
7. Раджапова, З. Т., & Мирзаева, Г. З. (2023). ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ.(в дошкольных образовательных организациях). *Analysis of world scientific views International Scientific Journal*, 1(4), 70-76.
8. Раджапова, З. Т., & Мирзаева, Г. З. (2023). ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ.(в дошкольных образовательных организациях). *Analysis of world scientific views International Scientific Journal*, 1(4), 70-76.
9. Tirkashevna, R. Z. (2023). PEDAGOGIK KOMPETENTLIK-SHAXSGA TA'LIM-TARBIYA BERISHNING MUHIM SHARTI. *Science and innovation*, 2(Special Issue 9), 125-128.
10. Babayeva, D. R., & Ochilova, X. S. (2022, October). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNI NUTQ O'QITISH ORQALI MUSTAQIL FIKRLASHGA O'RGATISH. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 8, pp. 21-23).
11. Намазбаева, Л. (2023). СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ И ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. *Европейский международный журнал педагогики*, 3(02), 19-30.
12. Намазбаева, Л. З., & Латипова, Л. С. (2023). ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ РАКУРСЕ ВОСПРИЯТИЯ. *Analysis of world scientific views International Scientific Journal*, 1(4), 84-91.
13. Намазбаева, Л. З. (2023). РОЛЬ ДЕТСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ И ИХ ПОНИМАНИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 4(2), 23-28.

14. Намазбаева, Л. (2022). BOLALARNI TABIAT BILAN TANISHTIRISH USULLARI VA TEXNOLOGIYALAR: Namazbayeva Lola, TN Qori Niyoziy nomidagi O'zbekiston pedagogika fanlari ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktoranti. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (5), 132-140.
15. Садикова, Д. Х., & Калаюова, М. С. (2023). РОБОТЫ-ИГРУШКИ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ. *Analysis of world scientific views International Scientific Journal*, 1(5), 5-12.
16. Садикова, Д. Х. (2023). ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ STEAM ТЕХНОЛОГИЙ. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 4(2), 5-11.
17. Садикова Д. К., Мансурова А. М. (2023). Изучение зарубежного опыта применения технологий Steam в дошкольном образовании. *Европейский журнал педагогических инициатив и образовательных практик*, 1(2), 162-167.
18. Садикова Д. К., Солодова Ю. В. (2023). КЛАССИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СЕНСОРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ М. МОНТЕССОРИ В СИСТЕМЕ STEAM EDUCATION.
19. Садикова Д. К. (2023). ОРГАНИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ. *Европейский международный журнал педагогики*, 3(02), 31-35.
20. Sharipova, G. S., & Madaminjonova, M. S. (2022, April). BASIC CONCEPT IN CLOTHES DESIGN. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 12-15).
21. Sharipova, G. S. (2022). DISTRIBUTION AND MODERNIZATION OF ADVANCED PEDAGOGICAL PRACTICES IN THE LESSON PROCESS. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS*, 3(06), 12-15.
22. Sadikovna, S. G., Kurbonova, B., Akhmedova, N., & Sulaymanova, S. (2020). Fundamentals Of Professionalism Development On The Example Of Practical Exercises On Forming The Skills And Skills Of Future Teachers. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(6), 8894-8903.
23. Akhmedova, N. (2023). EMBROIDERY IN UZBEKISTAN: A RICH HISTORY AND PRACTICAL CRAFTSMANSHIP. *Science and innovation*, 2(C5), 81-84.
24. Akhmedova, N. E. (2023). People's practical art traditions as the basis for developing the artistic-pedagogical abilities of future art teachers. *Science and innovation*, 2(B4), 701-705.